

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR

JOCAA

VOLUME I, ISSUE 9

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ

JOURNAL OF CULTURE AND ART

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

NOVEMBER

2023

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 9-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-9

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-9

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 9 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-9>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович
Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович
Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич
Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна
Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна
Ботирова Хилола
Турсунбаевна

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти , 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ГАИПОВА Муҳайе Тулягановна
*Камолитдин Бехзод номидаги Миллий
рассомлик ва дизайн институти
“Санъат тарихи ва назарияси”
кафедраси катта ўқитувчиси*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10199381>

ТОШКЕНТ ЁҒОЧ ЎЙМАКОРЛИГИДА СИРОЖИДДИН РАҲМАТУЛЛАЕВ ИЖОДИНИНГ ЎРНИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Ўзбекистон амалий санъатида Тошкент ёғоч ўймакорлик мактаби намоёниси Сирожиддин Раҳматуллаев ижоди ёритиб берилган. Ушбу ижодкорнинг ижодий ишлари Тошкент ёғоч ўймакорлиги ривожланиш жараёнларига ҳамда бошқа худуд мактаблари билан бир қатор муштаракликларга эга ҳолатда ривожланган. Тошкент ёғоч ўймакорлиги санъатининг ривожланишида ва такомилда ижодкорнинг алоҳида ўрни доимо эътироф этилади.

Калит сўзлар: лавҳ, қаламдон, ўйма кути, қайрағоч, чинор, ислимий, ҳандасавий нақшлар.

РОЛЬ ТВОРЧЕСТВА СИРОДЖИДДИНА РАҲМАТУЛЛАЕВА В ТАШКЕНТСКОЙ РЕЗЬБЕ ПО ДЕРЕВУ

АННОТАЦИЯ

В данной статье освещено творчество Сироджиддина Раҳматуллаева, представителя ташкентской школы резьбы по дереву в прикладном искусстве Узбекистана. Творчество этого художника развивалось в условиях развития ташкентской резьбы по дереву и имело ряд общих черт с другими школами региона. Всегда признается особая роль творца в развитии и совершенствовании ташкентского искусства резьбы по дереву.

Ключевые слова: ляух, пенал, резная шкатулка, лиственница, клен, ислимий, геометрические узоры.

THE ROLE OF SIRODJIDDIN RAKHMATULLAEV'S CREATIVITY IN TASHKENT WOOD CARVING

ANNOTATION

This article highlights the work of Sirodjiddin Rakhmatullaev, a representative of the Tashkent school of wood carving in the applied arts of Uzbekistan. The work of this artist developed in the context of the development of Tashkent wood carving and had a number of common features with other schools in the region. The special role of the creator in the development and improvement of the Tashkent art of wood carving is always recognized.

Keywords: lauh, pencil case, carved box, larch, maple, islmy, geometric patterns.

Ўзбекистон амалий санъатида ёғоч ўймакорлиги ўзига хослиги билан ажралиб туради, чунки унинг усталари нафақат маиший буюмлар, балки улар меъморий қисм (устун, эшик, дарвоза ва б.) билан бир қаторда уй жиҳозларни безаш ҳам кенг тус олишига фаоллик қилишган. Ўзбекистон худудида асосан тўртта ёғоч ўймакорлиги мактаблари (Қўқон, Самарқанд, Тошкент, Хива) мавжуд бўлиб, улар ўз услублари ва йўналишлари билан фарқланади.

Бухоро ўймакорлиги жимжима нақшлари, заминида ранглардан фойдаланиши билан ажралиб туради. Қўқонлик усталар нақшни бўртмали, паргори услубида солишади. Биноларни безашда хусусан, эшик ва устунларга йирик, чуқур нақш ўйишади. Усталар ўйилган рельефнинг юзига тўқроқ ранг бериб, кейин локлайдилар.

XIX-XX асрларда Тошкент шаҳри ёғоч ўймакорлигининг асосий марказларидан бири бўлган. Меъморий иншоотларни безаш билан бир қаторда, тошкентлик усталар ишида маиший ўймакорлик ҳам муҳим ўрин тутган. С.Хўжаев, М.Қосимов, О.Файзуллаев, Х.Қосимов, Н.Ибрагимов сингари таниқли тошкентлик ўймакор усталарнинг анъаналари А.Азларов, устазода хунарманд М.Иброҳимова, Д.Ғоибов, С.Раҳматуллаев, Х. Ҳасановлар ишларида давом эттирилди [5].

Ёғоч устун, эшик дарвозалар ва бошқа меъморий қисмларни кенг ишлатилиши ўзбек хонликлари пойтахтлари бўлиш, Хива, Бухоро, Қўқон ҳамда Самарқанд ва Тошкентларнинг меъморчилигида кўриш мумкин.

Ёғоч ўймакорлиги ва наққошлигининг етук марказларидан бири Тошкент бўлиб, Тошкент ёғоч ўймакорларининг санъати меъморий иншоотларнинг устунлари ва эшиклари ишланишида яққол кўринди. Тошкент ёғоч ўймакорлик мактабининг машҳур намояндаларидан бири Сирожиддин Раҳматуллаевдир. Унинг ижодида эшик, панно, фризлар, устун каби меъморчилик қисмлари, ўймакор стол, курсилар, лавҳлар, қаламдонлар каби турли маиший буюмлар ўрин олган.

Ёғоч ўймакорлиги хунари устадан бир қанча соҳаларни мукамал ўрганишни талаб этади. У ёғоч сифатини яхши билувчи технолог, тажрибали дурадгор, маҳоратли наққош, математикадан етарли билимга эга бўлиши керак. Ёғоч ўймакорлигида бирор буюм тайёр ҳолга келгунича ёғоч бир нечта мураккаб босқичлардан ўтади.

Ушбу санъатда қайрағоч, арча, ёнғоқ, тут, ўрик, чинор, тол, терак дарахтлари ёғочидан кўпроқ фойдаланилади. Чунки уларнинг таркибида смола (катрон) кўп бўлиб, тезда чиримайди, тахтаси тўғри ва узун, силлиқ бўлиб, ишлов бериш осон. Айниқса, ёнғоқдан ясалган жиҳозлар сувга, турли об-ҳавога чидамлилиги сабабли узоқ йиллар хизмат қилади.

Одатда тажрибали усталар ишлов бериш учун кунгай жойда ўсган ва кам бутоқли дарахтни танлашади. Бутоғи(кўзи) катта ёғочлардан тайёрланган буюмлар йиллар ўтиб ёрилиб кетиши мумкин.

Ёғоч икки хил услубда: ғўла ёки махсус ускунада ўлчаб кесилган ҳолда бўлади. Ранги бир хилда кўриниши, турли чиқиндилардан тозаланиши учун ёғоч уч ойдан олти ойгача сувда сақланади. Сўнгра олти йилдан ўн йилгача шахмат кўринишида соя жойга тахлаб кўйилади. Ўймакорликда энг муҳими, ёғочни қуритиш ҳисобланади. Бугунги кунда баъзи хунармандлар ёғочни хориждан келтирилган махсус печларда қуритишмоқда.

Меъёрида қуритилган ёғочдан буюм ясаш учун керакли ўлчамдаги тахталар кесилади ва улар бириктириб елимланади. Сўнгра ярим тайёр буюм юзаси майда қумли жилвир қоғозда силлиқланади ва бахмал мато билан артилади. Ёғочлар оралиғида қиринди ёки бўшлиқ қолмаслиги керак. Ишнинг мураккаблигига қараб, хунарманд битта санъат асарини яратиш учун икки ҳафтадан икки ойгача вақтини сарфлайди [1].

Дастлаб, уста қаттиқ ва қалин қоғозга мўлжалланган буюм ўлчами асосида нақш андозасини чизади ва эскизни махсус хитой қоғозига кўчиради. Сўнгра нақшлар устидан игна ёрдамида бирма-бир нуқта тешади. Хитой қоғозини буюмга ёпиштириб, матога ўралган кўмир қуқунини унинг устидан ишқалаб чиқади. Натижада ёғоч юзасида нақш ҳосил бўлади. Ўймакорлик ишлари ниҳоясига етгач, буюм икки марта локланади.

Сирожиддин Раҳматуллаев 1953 йил 1 февраль, Тошкент вилояти Зангиота туманида таваллуд топган. Бенков номидаги Республика рассомлик билим юртини тамомлаган. 1978 йилдан “УСТО” бирлашмасида фаолиятини Ортиқ Файзуллаев ижодий гуруҳида бошлаган. Сирожиддин Раҳматуллаев ёғоч ўймакорлигида ўйма лаган, ўйма қути, ўйма лавҳ, ўйма қаламдон ва башқа бадий буюмлар яратди, юртимиз ва хориждаги кўплаб маъмурий, маданий бинолар интерерини беади. Темурийлар тарихи давлат музейи, Туркистон саройи, Ўзбек Миллий академик драма театри ва бошқа бинолар учун ўйма эшиклар ишлади. Шу билан бирга С.Раҳматуллаев ижодий ишлари юртимиз ва хориждаги кўргамларда ҳам иштирок этган.

У даставалига ўйма ишларда бир қаватли ислимий ўймакорликдан фойдаланиб, кейинчалик икки ва уч қаватли мураккаб ислимий ўйма услубида ишлашга ўтди.

Хорижий кўргазмаларда иштирок этиш, Бухоро, Самарқанд ва Хоразм вилоятларидаги меъморий иншоотларда ўймакорлик ишларини бажаришда қатнашиш уста ижодида катта ўзгаришлар бўлишига сабаб бўлди. Ислимий гулларга садаф билан безак бериб, нақшларнинг янада жозибали кўринишига эга бўлишига эришди. Нақшга янги элементлар ва ўймаларни садаф билан ишлашни киритди.

Бошқа мактаблардан фарқли равишда, Тошкент ёғоч ўймакорлигида нақшли безаклар икки-уч қават ўйилиб, нақш сатхи ўртача чуқурликда ажратилади. Ушбу мактабга хос нақшлар мажмуасида услублаштирилган ўсимликсимон “ислимий” ҳамда хандасавий “гирих” мавзулар кенг тарқалган ва “пардоз” безагининг барча усуллари қўлланилади. Бўртма юзасини ёритиш, яъни рельеф юзасига ранг бериш ва унинг лок билан қопланиши ҳам мазкур мактабга хос хусусиятдир [2].

Ёғоч ўймакорлигида “ислимий” (ўсимликсимон яъни барг, гул, новда тасвирларидан ҳосил қилинган композиция), “паргори” (ёғочга циркуль ёрдамида чизилиб, кейин ўйилдиган нақш тури), “бағдоди” (турли геометрик шакллар йиғиндисидан иборат нақшлар жамланмаси) услубида эшик, устун, панжара ва хонтахталарга безак берилади. Нақш қанчалик эҳтиёткорлик ва дид билан ишланса, буюм нафис ва бежирим чиқади. Нақш мужассамотида гириҳ ва ислимий нақшлар ҳамоҳанг ишлатилади, мустақил равишда гириҳ камдан-кам ҳолларда қўлланилади.

Ёғоч ўймакорлиги санъатида эллиқдан ортиқ махсус асбоблардан фойдаланилади. Жумаладан, куракча искана, нова искана, тўғри искана, замин исканалар, чекма искана, ховза искана, морпеч искана, гурзи ва бошқалар. Нақш замини ўйиб бўлингандан сўнг гурзи билан сақичлаб чиқилади.

Юртимизда ёғоч ўймакорлигининг ўзига хос йўналишлари мавжуд. Масалан, Ҳивалик хунармандлар ясаган буюмларда ёғочнинг табиий ранги сақлаб қолинади. Юзаси ва замини лок ва зигир ёғи билан бўялади.

Тошкент ёғоч ўймакорлиги мактабида нақшлар бир-икки, баъзан уч қаватли услубда ўйилади. Эндиликда тошкентлик усталар тайёрлаган буюмлар композициясида ўсимликсимон, геометрик, гулли гириҳ билан бир қаторда рамзий маънони англаувчи тасвирлар пайдо бўлди. Тошкент ёғоч ўймакорлиги бошқа вилоятларникидан ўсимликсимон нақш новдаларининг эгилувчан ишланиши, майда ва зичлиги, заминининг камлиги билан ажралиб туради.

С.Рахматуллаев маиший буюмлар учун катта-катта ёғоч ўймакорлик намуналарини – эшиклар, паннолар, панжаралар, ширмалар гарнитурларининг ягона мажмуини яратиб, уларни амалга татбиқ этмоқда.

Таъкидлаш жоизки, Тошкент ёғоч ўймакорлари бошқа ўймакорлик мактабларида кечаётган ўзгаришлар ва жараёнларни ҳам синчковлик билан кузатиб бормоқдалар. Бу эса уларнинг яратган асарларига қайтарилмас жозиба ва мазмун бахш этмоқда.

Ўзбекистон амалий безак санъатининг ўзига хос бир тури бўлмиш ёғоч ўймакорлик санъати асрлар давомида халқ маданий-маърифий ҳаётининг бир қисми, халқ бадиий-эстетик дидининг мезонларидан бири сифатида тараққий этиб келди. Зотан, унинг ажралмас қисми сифатида Тошкент ёғоч ўймакорлик мактаби ҳам ўз теран тарихий илдизларига ва ривожланиш йўлига эгадир. У бир қатор даврларни босиб ўтди.

Ўзбек этноси вакилларининг узоқ бир неча хонлик ва амирликларга бўлинган ҳолда бир-биридан айри яшаганликлари, қайсидир даражада бу давлат тузилмалари ўртасидаги маданий-маънавий, иқтисодий алоқаларнинг етарли даражада ривож топмаганлиги, маҳаллий иқлим шарт-шароитлари, рангбаранг буюмкорлик материалларидан фойдалана олиш имкониятининг ҳар хиллиги, қолаверса, хунармандчиликнинг ўта индивидуаллиги, хунармандчилик маҳсулотларига талаб ва эҳтиёжнинг, муносабатнинг ҳар ҳудудда ҳар хиллиги ҳозирги Ўзбекистон минтақасида кўплаб ёғоч ўймакорлик мактабларининг, жумладан, алоҳида Тошкент мактабининг шаклланишига олиб келди.

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. Аведова Н.А. Тошкент ўймакорлиги. Т.: Ўздавнашр. 1961.
2. Ходжаев С. Народное декоративное прикладное искусство Ўзбекистана. – Ташкент
3. Булатов М. С. Ўзбек халқ амалий безак санъати. –Тошкент. Меҳнат, 1991.
4. Алиева С.Ш. Ёғочдаги жозибадор нақшлар // SAN'AT, 2015, № 4.
5. Хақимов А., Носирова А., Нодир Б. Ўзбек халқ амалий санъати. / Ўқув қўлланма. – Тошкент 2019.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 9-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-9

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-9

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz